

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أيت ملول
+04ΣUo+ I +C00o1E1 +ΣЖ4Ko1E1 A +ΣAEOo1E1 A +ΣioCB1E1 -o7+ CИИ8И
FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES - AIT MELLOUL

1^{ère} ÉDITION - COLLOQUE INTERNATIONAL

GOUVERNANCE ET USAGE NUMÉRIQUE :

ÉTHIQUE, JUSTICE ET DROIT

NOVEMBRE 2024

14 et 15

À LA FACULTÉ DES SCIENCES
JURIDIQUES, ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES D'AIT MELLOUL
UNIVERSITÉ IBNZOHR D'AGADIR

Départements :
(Économie et Gestion) et (Enseignements Transversaux)

Colloque international

Gouvernance et usages numériques : éthique, justice et droit

Les 14 et 15 novembre 2024, à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d'Ait Melloul Université Ibn Zohr d'Agadir

Argumentaire

La gouvernance des entités publiques : un élément capital des débats sur les enjeux éthiques de l'application des normes juridiques et déontologiques.

La gouvernance des entités publiques se situe, ces derniers temps, au cœur des débats sur les travaux qui réfléchissent, de manière générale, aux interactions entre droit, éthique et morale. La dynamique et la polyvalence des missions des organismes publics, le décuplement des parties prenantes, le changement de paradigme dans leur modèle de financement et de gestion, ainsi que la complexité et les aléas de l'environnement ont imposé de nouvelles formes de gouvernance et de responsabilisation des acteurs et équipes de l'enseignement supérieur ainsi que les rapports complexes que le droit entretient avec les idées de justice tant au niveau de la philosophie et des théories du droit que du fonctionnement des institutions sociales et politiques. Plus particulièrement, à la fois dans une perspective d'enseignement et de recherche, il s'intéresse, entre autres, aux enjeux éthiques de l'application des normes juridiques et déontologiques. Passée pour des dispositifs qui orientent et limitent à la fois les pouvoirs de décision et l'attitude des dirigeants des institutions publiques, la gouvernance cristallise aussi le cadre permettant d'exercer pleinement leurs responsabilités et d'agir en cohérence avec les missions de l'organisation dans l'intérêt des parties prenantes. Elle est, en même temps, la condition et l'aboutissement d'une stratégie perfectionnée, à même d'intégrer infailliblement les missions classiques de production et d'émission de connaissances, avec les nouvelles missions imparties aux institutions au cours de ces dernières décennies s'ajoutent le réseautage numérique, l'indexation, le crowdsourcing, l'open source, les clouds, l'editing, l'archivage, le digital studies, l'organologie du savoir, les technologies de la connaissance, etc.

Sommaire :

- Exploring Emotional Intelligence, Soft Skills, and Communication Effectiveness in Moroccan Socio-professional Contexts: A Quantitative Study
- Visual aids and time adjustment influence on student motivation and engagement for digitalized teachings within Cameroonian higher education institutions
- New technologies in the world of soccer: between justice and confusion
- Internal Marketing as a Strategic Lever for Enhancing the Tourist Experience: The Case of Moroccan Destinations
- Pronunciation as a Barrier for Inter-Cultural Communication among Sub-Saharan African Students within Southern Moroccan Quranic Schools: A Pervasive Challenge under the yoke of Globalization.
- The optimization of supply chain management through AI-driven customer and supplier relationship management: a conceptual framework
- Artificial Intelligence: the future is here!
- Intégrité scientifique et déontologie de la recherche à l'épreuve de l'IA : Réflexion sur les enjeux et défis éthiques de la recherche digitalisée dans le contexte universitaire Camerounais
- L'expertise judiciaire digitale au service de l'éthique en droit des TIC au Cameroun
- L'impact de la numérisation des universités sur la motivation des étudiants : Enseignement à distance et motivation des étudiants au Cameroun
- Droit de la propriété intellectuelle à l'épreuve de l'intelligence artificielle : cas du Cameroun
- L'impact de la Digitalisation sur la Croissance économique : cas de la Mauritanie
- Transformation numérique et gouvernance universitaire : étude du modèle de l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire.
- JUSTICE ALGORITHMIQUE ET DÉCISIONS ADMINISTRATIVES : LES ENJEUX ÉTHIQUES DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
- Le projet CAPS'UL (Campus Participatif en Santé numérique du site Universitaire de Lille) : objectifs, enjeux et questionnements
- La prise de décision étique comme levier de la gouvernance publique : cas des acteurs de l'assurance maladie au Maroc
- Impact de la transformation digitale sur la performance organisationnelle, revue de littérature systématique.
- LA TRANSFORMATION DIGITALE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE : REVUE DE LITTÉRATURE SYSTEMATIQUE
- Gouvernance Horizontale et Verticale dans l'Économie Sociale et Solidaire : Vers une Nouvelle Dynamique
- LE ROLE DU SYSTEME D'INFORMATION DANS LE PROCESSUS DECISIONNEL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CAS DES ETABLISSEMENTS OFPPT

- Vers une Révolution Digitale Responsable : Les Défis et les perspectives des Organisations à But Non Lucratif
- L'effet du marketing d'influence sur la notoriété d'une entreprise cas d'Inwi
- L'impact Potentiel de l'intelligence artificielle dans l'enseignement Supérieur : Perception des Acteurs
- La digitalisation un levier de développement économique territoriale
- Transformation digitale des organisations : Impacts sur l'empowerment du consommateur
- Gouvernance Éclairée : L'Utilisation Stratégique des Tableaux de Bord dans l'Administration Publiques Marocaines
- Analyse de l'influence des principes de l'éducation ouverte et ressources éducatives libres sur la conception des cours numériques sur la motivation des étudiants
- EVALUATION DE L'IMPACT DE LA DIGITALISATION SUR L'INSERTION DES DIPLOMES : CAS DES LAUREATS DE L'OFPPT
- Éclairage Public à Agadir : Parcours Historique et Intégration dans la Vision de la Ville Intelligente
- Gouvernance participative : as de l'INDH de l'axe Rabat-Casa
- La sensibilisation sur l'eau au Maroc à la lumière des principes de l'O.C.D.E sur la gouvernance de l'eau. Cas de l'A.B.H.B.C
- Intelligence Artificielle : Une Opportunité d'amélioration de l'apprentissage des étudiants au sein de l'université Marocaine
- L'IMPACT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION SUR LA QUALITE DE L'INFORMATION COMPTABLE
- Digitalisation et développement du capital humain dans l'administration publique : un rôle novateur de l'université marocaine.
- L'utilisation de l'apprentissage automatique pour la prédiction des risques dans l'audit interne : une étude clinique
- Dynamiser l'apprentissage par le jeu vidéo comme technologie émergente dans l'éducation : analyse des perspectives des spécialistes
- Transformation Numérique de l'Enseignement Supérieur au Maroc : Défis et Opportunités
- Analyse de l'Influence de la Digitalisation des Communications des Ultras marocains sur la Gouvernance des Clubs de Football
- L'impact de l'IA sur la résilience des chaînes logistiques
- L'impact de la transformation digitale sur la gouvernance des universités : Défis et opportunités
- Exploration des Technologies Émergentes dans le Contexte de l'Éducation et de la Formation au Maroc : Avancées, Défis et Perspectives
- Impact de la digitalisation de l'administration publique marocaine sur l'entrepreneuriat : cas de la région Souss-Massa

- Impact de la digitalisation de l'administration publique marocaine sur l'entrepreneuriat : cas de la région Souss-Massa
- " Justice Organisationnelle à l'Ère Numérique : Étude des Pratiques et Impacts sur les Employés"
- Transformation digitale au service des aéroports (Cas des aéroports marocains)
- CONTROLE DE GESTION ET RESILIENCE DE LA CHAINE LOGISTIQUE GLOBALE
- La gouvernance des entités publiques : un élément capital des débats sur les enjeux éthiques de l'application des normes juridiques et déontologiques.
- Innovation managériale et performance organisationnelle : Revue de littérature et essai d'élaboration d'un modèle conceptuel »
- L'éducation aux médias et à l'information, un levier de bonne gouvernance à l'ère des transformations digitales
- « L'impact de la numérisation des universités sur la motivation des étudiants : Étude de cas au Maroc après la pandémie de COVID-19 »
- GOUVERNANCE ETHIQUE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LES SERVICES DE SECURITE : DEFIS ET PERSPECTIVES
- La pratique de l'Audit Interne dans les Etablissements Publics : Surmonter les Contraintes pour une Gouvernance renforcée
- Transformation digitalisation et commercialisation des produits de la Pêche Maritime au Maroc : enjeux et répercussions
- Révolution pédagogique : Exploration des potentiels des technologies émergentes avec la plateforme Rosetta dans l'éducation
- L'entrepreneuriat digital à l'ère du marketing en ligne : Tendances, facteurs clés de succès et défis - Une revue exploratoire de la littérature
- Les outils numériques au service des Ressources Humaines
- Leadership Responsable à l'Ère Numérique : Le Rôle Crucial de la Communication dans la Participation Électorale des Étudiants Universitaires
- L'intégration de l'IA dans la formation des futurs enseignants du primaire : Enjeux, pratiques et perspectives pour l'éducation moderne
- L'impact des réseaux sociaux sur le comportement d'achat des marques de luxe au Maroc
- L'adaptation des méthodes de travail du juge constitutionnel à l'ère de l'intelligence artificielle : Enjeux et perspectives
- L'impact Potentiel de l'intelligence artificielle dans l'enseignement Supérieur : Perception des Acteurs
- Dévoiler l'avenir : L'Intelligence Artificielle dans l'Enseignement Supérieur
- Les nouvelles compétences clés des étudiants à l'ère numérique : Une exploration en sciences sociales et en sciences de l'information et de la communication

- L'impact de l'Université 4.0 sur le développement de l'apprentissage chez les étudiants
- Enjeux éthiques relatifs à la réception de la communication gouvernementale durant la pandémie de la COVID-19 au Maroc : Cas de la campagne de vaccination
- Enjeux éthiques relatifs à la réception de la communication gouvernementale durant la pandémie de la COVID-19 au Maroc : Cas de la campagne de vaccination
- Communication digitale sous le prisme des enjeux publicitaires et co-construction identitaire des socionautes
- L'impact de la numérisation des universités sur la qualité de l'apprentissage et le développement des compétences des étudiants : Cas ISPITS d'Agadir en période COVID-19
- La digitalisation des administrations sanitaires comme levier de communication efficace
- La gouvernance des entités publiques : un élément capital des débats sur les enjeux éthiques de l'application des normes juridiques et déontologiques.
- La gouvernance des entités publiques : un élément capital des débats sur les enjeux éthiques de l'application des normes juridiques et déontologiques.
- Impact de la Digitalisation sur l'Efficacité du processus du Recrutement et la Performance Organisationnelle : cas de l'université au Maroc
- Optimisation du Supply Chain Management par l'IA : Proposition d'un Modèle d'adoption pour la Gestion des Relations Client et Fournisseurs
- Impact de la transformation digitale sur la performance managériale des organisations publiques de la ville d'Agadir
- Les pratiques du contrôle de gestion au sein des établissements privés de santé : Une étude empirique dans la région Souss Massa.
- Explorer les enjeux de l'intégration de ChatGPT dans la rédaction de la dissertation en CPGE : s'adapter pour l'avenir
- PANA Moussa
- La gouvernance électronique universitaire
- Exploration de l'Effet de la Numérisation sur l'Efficacité de l'Audit Prédictif dans la Prévention de la Fraude : Une Revue de la Littérature par la méthode PRISMA
- Transparence et responsabilité dans la gestion des données financières : Le rôle des fintechs dans la gouvernance bancaire
- La digitalisation et les conditions de travail, revue systématique.
- L'E-Gouvernement : Quelle place du Maroc dans le monde ?
- L'usage numérique révolutionne la logistique : Cas des produits de terroirs Souss Massa
- La conduite du changement au sein des PME familiales marocaines à l'ère de la transformation digitale : enjeux et perspectives.

- La conduite du changement au sein des PME familiales marocaines à l'ère de la transformation digitale : enjeux et perspectives.
- Le développement de télétravail : enjeux éthiques et juridiques
- La transformation digitale des petites et moyennes entreprises : Analyse théorique et recommandations stratégiques
- La reprise des études universitaires au Maroc entre les performances académiques et la gouvernance institutionnelle à l'ère du numérique
- الذكاء الاصطناعي: بحث عن مقارنة قانونية بخصوص مسؤولية الروبوت في ظل الذكاء الاصطناعي
- " الإدارة الترابية ورهان الرقمنة "
- تقاطع الحقوق الشخصية للأجيرة مع مصلحة المقاول
- احلكامة اجليدة بني التنصيص الدستوري والواقع العملي

TRANSFORMATION DIGITALISATION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE MARITIME AU MAROC : ENJEUX ET RÉPERCUSSIONS

RACHID EL BETTIOUI

ENSEIGNANT-CHERCHEUR, EST D'AGADIR,
UNIVERSITÉ IBN ZOHR.

MALIKA AJERAME

ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE, FSJES D'AGADIR,
UNIVERSITÉ IBN ZOHR.

ABDELLAH BAKRIM

DOCTORANT, FSJES D'AGADIR,
UNIVERSITÉ IBN ZOHR.

SAMIR MIRDASSE

DOCTEUR, FSJES D'AGADIR,
UNIVERSITÉ IBN ZOHR.

RÉSUMÉ :

A l'ère du digital, une multitude de technologies numériques émergent, entraînant des bouleversements dans les modèles d'affaires. La transformation digitale des entreprises s'impose comme la voie incontournable pour orchestrer un changement organisationnel efficace et parvenir à des niveaux de performance élevés. Dans ce sillage, la problématique de la présente communication repose principalement sur l'impact de la digitalisation sur la commercialisation des produits de la pêche maritime, plus précisément, elle examine la contribution de la digitalisation à l'amélioration des services rendus aux contribuables et à la bonne gouvernance des marchés de première vente des produits de la mer. La méthodologie de recherche adoptée est une méthodologie qualitative, débutant par la méthode exploratoire, suivie de la méthode de l'étude de cas. Cette démarche s'accomplit à travers la réalisation d'une enquête de terrain qui se traduit par des entretiens semi-directifs avec divers acteurs institutionnels et professionnels, du département de la pêche maritime à Agadir, en vue de recueillir des données. Les principaux résultats de nos investigations, révèlent que la digitalisation notamment le système de la criée digitalisée constitue une solution prometteuse pour moderniser et faciliter le commerce de la pêche. Elle offre des avantages indéniables tels que l'accessibilité, la transparence et la rapidité des transactions.

Mots-clés : Transformation digitale ; gouvernance ; commercialisation ; produits de la pêche

Comité de coordination

- ETTOR Rahim, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- ABARAGH Brahim, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Deme Tardieu Oumou Salam, Université Bordeaux Montaigne, France

Comité Scientifique

- Aabi Mustapha, FLSH Agadir, Université Ibn Zohr, Maroc
- Abaragh Brahim, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Abderrazak Boufala, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Abou-Hafs Habiba, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Agresti Giovanni, Universités de Naples/Bordeaux Montaigne, France
- Ahsina Khalifa, Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Ajerame Malika, FSJES Agadir, Université Ibn Zohr, Maroc
- Akhiate Yassine, Université Mohamed V- HACA, Rabat, Maroc
- Akhsas Omar, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Barbara Rahma, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fes, Maroc
- Bendahan Mohamed, FLSH, Université Mohammed V de Rabat, Maroc
- Boujghagh Hassan, FLSH Agadir, Université Ibn Zohr, Maroc
- Bouhouili Mbarka, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Chakir Kamal, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Chakouk Said, FLSH Rabat, Université Mohammed V, Maroc
- Colloc Joël, Université Le Havre Normandie, France
- Damome Etienne, Université Bordeaux Montaigne, France
- Divina-Fraw Meigs, Université la Sorbonne Nouvelle, France
- Driouch Salah, FEG Guelmim, Université Ibn Zohr, Maroc
- Eid Cynthia, Groupe IGS, Paris-Lyon et Toulouse, France
- El Bettioui Rachid, EST Agadir, Université Ibn Zohr, Maroc
- El Fathaoui Habib, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- El Jouali Adil, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- EL Maouhal Mokhtar, FLSH Agadir, Université Ibn Zohr, Maroc
- El Mendili Soumaya, FLSH, Université Mohammed V de Rabat, Maroc
- El Ouafa Moulay Driss, FLSH Agadir, Université Ibn Zohr, Maroc
- Elamrani Elhassani Afafe, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Elamri Kaltoum, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Elfakir Elarbi, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Elhijazi Moubarak, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Ennassiri Hassan, FLSH Agadir, Université Ibn Zohr, Maroc

- Ettor Rahim, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Galinon-Méléne Béatrice, Université Le Havre Normandie, France
- Goumghar My Brahim, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Gousaid Nassiba, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Guerguer Wafa, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Hafsa Lechheb, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Hammamoun Said, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Hanouche Mohamed, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Herrera-Aguilar Miriam Universidad Autónoma de Querétaro, Mexique
- Hind Benouakrim, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Jadal Rachid, FLASH Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Jamai Abdeslam, FLSH d'Agadir, Université Ibn Zohr, Maroc
- Kaissouni Hicham, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Khalaf Nezha, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Khaldoun Zreik, Université Paris 8, France
- Kouawo Achille, Université de Lomé, Bénin
- Liénard Fabien, Université Le Havre Normandie, France
- Liquète Vincent, Université de Bordeaux, France
- Madaacha Hicham, ISIC Rabat / Casa, Maroc
- Makach Fatiha, FLASH Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Medina-Aguilar Gabriel Alejandro, Universidad Iberoamericana, Mexique
- Meyer Vincent, Université Côte d'Azur, Nice, France
- Mninou Ali, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Mohamed Elbourki, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Napporn Kanlé J. Clarisse, Université d'Abomey-Calavi, Bénin
- Oublahi Hassan, FP Taroudant, Université Ibn Zohr, Maroc
- Oudmine Imane, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Ouedraogo Jean Kassim, UISTAM, Abidjan, Côte d'Ivoire
- Ouhna Leila, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Pulvar Olivier, Université Antilles-Guyane, France
- Qanqoum Amira, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Rabi Mouhcine, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Raouf Nasser, UISTAM, Abidjan, Côte d'Ivoire
- Redouaby Marouane, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc

- Rehami Hassan, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Rharoubi Ilham, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Sayyad Redouane, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Soussi Nouredine, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Sylvie Leleu-Merviel, Université de Valenciennes et du Hainaut- Cambrésis, France
- Tatouti Rachid, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Thioune Abdoulaye, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- Tichoua Youssef, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Tmouch Hanane, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc
- Vera-Zambrano Sandra, Universidad Iberoamericana, Mexique
- Zacklad Manuel, Conservatoire National des Arts et Métiers en SIC, France
- Zbir Naoual, FSJES Ait Melloul, Université Ibn Zohr, Maroc